

BO'LAJAK TEXNIK MUHANDISLARNI KASBIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING DASTURIY TA'MINOTINI YARATISH TEXNOLOGIYALARI VA MAZMUNI

Islamova Nihola Xurram qizi
Termiz muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo'lajak texnik muhandislarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda dasturiy ta'minot vositalaridan foydalanish imkoniyatlari, ularni yaratish texnologiyalari va mazmuniy jihatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali kasbiy tayyorgarlik samaradorligini oshirish yo'llari ko'rib chiqiladi. Dasturiy vositalarning loyihalashtirilishi, funksional imkoniyatlari va ularning pedagogik yondashuvlar bilan uyg'unligi asoslab beriladi.

Kalit so'z : Texnik muhandis , dasturiy vosita, texnologiya, yondashuv kasbiy kompetensiya , tayanch kompetensiya, Model, Majburiy blok, HTML, CSS, JavaScript, AutoCAD, MATLAB, SolidWorks, Simulink

Annotation. This article analyzes the technologies and content of software development aimed at enhancing the professional competencies of future technical engineers. It explores the possibilities of using software tools in the educational process and discusses how the integration of digital technologies can improve the effectiveness of professional training. The study also highlights the design, functionality, and pedagogical compatibility of such software solutions.

Keywords: Technical engineer, Software tool, Technology, Approach, Professional competence, Core competence, Model, Mandatory block, HTML (HyperText Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets), JavaScript, AutoCAD, MATLAB, SolidWorks, Simulink

Аннотация: В данной статье рассматриваются технологии и содержание разработки программного обеспечения, направленного на развитие профессиональных компетенций будущих технических инженеров. Анализируются возможности использования программных средств в образовательном процессе, а также пути повышения эффективности профессиональной подготовки за счёт интеграции цифровых технологий. Особое внимание уделяется проектированию, функциональным возможностям программ и их педагогической совместимости.

Ключевые слова: Технический инженер, Программный инструмент, Технология, Подход, Профессиональная компетенция, Базовая компетенция, Модель, Обязательный блок, HTML (язык разметки гипертекста), CSS (каскадные таблицы стилей), JavaScript, AutoCAD, MATLAB, SolidWorks, Simulink

Bo'lajak texnik muhandislarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiluvchi dasturiy ta'minotni yaratish texnologiyalari, talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning dasturiy ta'minotini amaliyotga qo'llash davomida ularni quyidagicha tushunishimiz mumkin. Dasturiy ta'minot- bu kompyuter texnologiyalari tomonidan amalga oshiriladigan turli xil topshiriqlarni bajarishga imkon beradigan ko'rsatmalar to'plami. Yanada aniqroq qilib aytganda, bu hisoblash muhitini boshqarish va uning funktsiyalarini qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan dasturlar yig'indisi hisoblanadi. Dasturiy ta'minotning umumiy

bosqichlarini quyidagicha tahrirlaymiz. Dasturiy ta'minotini rivojlantirish bo'yicha respublika olimlarning o'rinlari beqiyos ular A. Toshqulov, R. Niyozmetov, Z. Yusupov, M. Ismailov dasturiy ta'minot bo'yicha bir qancha ilmiy yangiliklar yaratgan olimlar hisoblanadi. Shuningdek Shuningdek, TATU, IT Park, AKT vazirligi kabi tashkilotlar hamda YUNISYSTEM, EduMarket kabi mahalliy kompaniyalar bu borada yetakchi rol o'ynaydi. Ularning dasturiy ta'minoti. Dastur tuzilmasida kirishning asosiy maqsadi dasturni ishlab chiqish, sinovdan o'tkazish va qo'llab-quvvatlashni soddalashtirishdir. Dasturni tarkibiy qismlarga bo'lish ishlab chiqaruvchilarga kodning kichik qismlari ustida mustaqil ishlashga imkon yaratadi, bu esa disk raskadrovka va xatolarni aniqlab olishni osonlashtiradi. Bundan tashqari, agar kerak bo'lsa yaratilgan dasturga yangi o'zgartirishlar kiritish osonroq.

1-jadval

Dasturiy ta'minotning umumiy bosqichlarini quyidagicha tahrirlaymiz.

№	Bosqich	Mazmuni	Tavsiya etilayotgan dasturiy ta'minot mazmuni
1	Rejalashtirishni amalga oshirish	Dasturiy ta'minotni loyihalash bosqichida, avvalo, loyiha maqsadlari, foydalanuvchi ehtiyojlari va talablar tizimi aniqlanadi, shuningdek, tadqiqot va ishlab chiqish ishlarining umumiy hajmi baholanadi. Rejalashtirish jarayonining muhim jihati sifatida esa, kelajakdagi dasturiy mahsulot uchun mos biznes jarayonlar va asosiy maqsadli auditoriya aniqlab olinadi	Loyihaning asosiy maqsadi — oliy matematika fanini kasbiy fanlar bilan integratsiyada o'qitish orqali bilim, ko'nikma, malaka hamda kompetentlik darajasi yuqori bo'lgan, intellektual salohiyatga ega talaba shaxsini shakllantirishdan iborat. Foydalanuvchilarning talabi sifatida testlar sonini ko'paytirish, shuningdek, istalgan joyda masofaviy tarzda mobil qurilma yoki kompyuter orqali tizimga kirish imkoniyati ta'minlanishi belgilangan
2	Tahlil.	Dasturiy ta'minotga bo'lgan talablarni aniqlash, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni o'rganish hamda ularga mumkin bo'lgan yechimlarni baholash jarayoni tahlil bosqichining asosiy mazmunini tashkil etadi. Ushbu tahlil dasturiy ta'minotning funksional va nofunktsional xususiyatlarini chuqur	Talabalarni kasbiy va tayanch kompetensiyalarini fanlararo aloqadorlik asosida rivojlantirishda, ayniqsa oliy matematika fani bo'yicha chuqur va tizimli bilimga ega bo'lish talab etiladi. Bu jarayonda sun'iy intellekt texnologiyalariga asoslangan 'aqli chatbot'larni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish muammosi dolzarb masala sifatida e'tirof etiladi. Shu bilan birga, YouTube, Google Drive, Google Docs, Google Sheets, Google Forms va Yandex kabi raqamli platformalardan samarali foydalanish, o'quv jarayonini

		tushunish, shuningdek, uning boshqa tizimlar va foydalanuvchilar bilan o'zaro ta'sirini aniqlashga yo'naltirilgan.	interaktiv, individual yondashuvga asoslangan va raqamlashtirilgan muhitda tashkil etish imkonini beradi."
3	Dizayn.	dasturiy ta'minot arxitekturasi ishlab chiqiladi, uning asosiy tarkibiy qismlari, modullari va interfeyslari aniqlab olinadi. Shuningdek, u zarur bo'lgan diagrammalar, ma'lumotlar bazalari, ma'lumotlar tizimlari va algoritmlarni ishlab chiqadi.	"Oliy matematikani kasbiy fanlar bilan o'rganing" elektron kursida o'qituvchi tomonidan kursning tuzilishi tahrir qilinishi va mavjud kontentlar yangilanib borishi uchun zarur bo'lgan imkoniyatlarga ega. Ushbu elektron kursda talabalarni nazorat qilish ularning kursdagi o'zlashtirish darajasini kuzatib borish, talabalar bilan chat orqali muloqot qilish imkoniyatlari yaratilgan. Shuningdek, Google Meet yoki Zoom platformalarida rejalashtirilgan onlayn uchrashuvlarni tashkil etish mumkin. Elektron o'quv resursi, jumladan, oliy matematika va kasbiy fanlarga doir ma'ruza matni, video material, tadqimot, amaliy topshiriqlarni kabi ma'limotlar mavjud.
4	Rivojlanish.	dasturiy ta'minot kodi amalga oshiriladi, shu jumladan dasturiy ta'minotning barcha tarkibiy qismlarini oldindan ishlab chiqilgan spetsifikatsiyalar va talablarga muvofiq yozish va disk raskadrovka qilish jarayoni.	HTML, CSS, JavaScript, MySql va blutli xizmatlar dasturiy ta'minot kodi. Ta'minot tarkibiy qismlari:Ma'ruza matnlar, videomaterial, amaliy mashgulot fayli,taqdimot,amaliy topshiriqlar, amaliy mashgulot vazifalari.
5	Sinov.	dasturiy ta'minotga qo'yiladigan talablar va spetsifikatsiyalarga muvofiqligi uchun sinovdan o'tkaziladi. Ushbu bosqich vazifasi dasturning funkcionalligi, ishlashi, xavfsizligi va	Talabalarni kasbiy kompetensiyalarini bo'lajak texnik muhandislar uchun rivojlantirish, oliy matematika fani bo'yicha churur bilimga ega bo'lishi talablari.Dastur muammosiz ishlaydi.Foydalanuvchilar uchun xavfsiz va oliy matematikadan bilimini kengaytirmoqchilar uchunqulay kurs.

		mosligini tekshirishni o'z ichiga oladi.	
6	Amalga oshirish.	dasturiy ta'minot juda tezlikda ishga tushirishga tayyor.U oxirgi foydalanuvchi kompyuterlarida yoki korxonalar serverlarida o'rnatiladi va sozlanadi hamda foydalanishga tayyor hisoblanadi.	Dasturiy ta'minot foydalanishga tayyor. Masofaviy holatda istalgan joyda mobil qurilma yoki kompyuter orqali kirish mumkin.
7	Kuzatish	Dasturiy ta'minot sinovdan o'tgandan keyin, undan foydalanish boshlanadi, shu jumladan mavjud xatolarni tuzatish, yangi funktsiyalarni qo'shish va yangilash.Dastur nimadan iborat: asosiy komponentlar va ularning dasturiy ta'minot faoliyatiga ta'rif beradigan bo'lsak, zamonaviy dunyoda dasturiy ta'minot bizning kundalik hayotimizning ajralmas qismi ekanligiga ishonamiz.	Dasturiy ta'minot sinovdan o'tkazildi.Undan talabalar foydalanmoqda. elektron kursda har bir bob uchun bilimlarni mustahkamlash va baholashga qaratilgan test topshiriqlari joylashtirilgan. Ushbu test topshiriqlarini tahrirlash, testlarni qo'shish yoki keraksizlarini o'chirish va test savollari bo'yicha o'tish ballarini belgilash mumkin. Elektron kursning amaliy mashg'ulotlar bobida oliy matematika va kasbiy fanlarning amaliy mashg'ulotlari va ularning integratsiyasi asosida tayyorlangan amaliy ish va vazifalarga doir elektron resurslar tashkil topgan.

Bo'lajak texnik muhandislarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish - bu ularning kasbiy faoliyatda samarali ishlashi uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma, malaka va shaxsiy fazilatlarni kompleks shakllantirish va takomillashtirish jarayonidir. Kasbiy kompetensiyani rivojlantirish tushunchasini kasbiy kompetensiya bila bog'lasak - bu shaxsning kasbiy faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirishi uchun zarur bo'lgan bilimlar majmui (nazariy va amaliy)kasbiy ko'nikma va malakalari (texnik, texnologik, analitik, kommunikativ),mustaqil qaror qabul qilish, muammolarni hal qilish,axborot texnologiyalaridan foydalanish qobiliyati, etika va mas'uliyat hissi, innovatsion tafakkur va tanqidiy yondashuv singari fazilatlar yig'indisidir.Kasbiy kompetensiyani rivojlantirishning asosiy tarkibiy qismlari[6]

1. Nazariy bilimlar:

Texnik fanlar (fizika, mexanika, materialshunoslik, oliy matematika va h.k.);
Kompyuter va axborot texnologiyalariga oid bilimlar.

2. Amaliy ko'nikma va malakalar:

Kasbiy faoliyatga oid laboratoriya, loyiha, ishlab chiqarish amaliyotlari;
Dasturiy ta'minotlardan (AutoCAD, MATLAB, SolidWorks, Simulink va boshqalar) foydalanish.

3. Kasbiy kommunikatsiya:

Texnik hujjatlarni tuzish va tahlil qilish;

Jamoada ishlash va yetakchilik qilish.

4. Innovatsion fikrlash va muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish:

Yangi texnologiyalarni tatbiq etish qobiliyati;

Texnik muammolarga ijodiy va tizimli yondashish.

5. Axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT) bilan ishlash:

Raqamli ta'lim platformalari, virtual laboratoriyalar bilan ishlay olish.

Ijtimoiy va shaxsiy kompetensiyalar:

Mas'uliyatlilik, kasbiy etika, ekologik madaniyat, doimiy o'zini rivojlantirish.

Ilmiy nuqtai nazardan yondashuvni bo'lajak texnik muhandislarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda pedagogik-texnologik tizim bo'lib, u bo'lajak texnik muhandislarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish nimalardan iborat ekanligini olib keladi. Bo'lajak texnik muhandislarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish masalasida bir qator o'zbek olimlari ilmiy-pedagogik izlanishlar olib borib, ushbu yo'nalishga o'z hissasini qo'shgan.

Bo'lajak texnik muhandislarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish – bu ularning nazariy bilimlari, amaliy ko'nikmalari, axborot texnologiyalaridan foydalanish qobiliyati va innovatsion tafakkurini shakllantirishni nazarda tutadi. Bu yo'nalishda o'zbek olimlari M. Mamarajabov[5], N.A. Muslimov[6], A.A. Omonov [7] va M. Kelentriyev[4] – muhim ilmiy-amaliy izlanishlar olib borib, ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, AKT vositalarini va fanlararo yondashuvni integratsiya qilish orqali texnik ta'lim samaradorligini oshirishga katta hissa qo'shganlar. Ularning ishlari muhandislik ta'limini takomillashtirish va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashda muhim o'rin egallaydi.

Bo'lajak texnik muhandislar kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish uchun qo'llaniladigan dasturiy ta'minot vositalari zamonaviy texnologiyalar, muhandislik tarmoqlari va o'quv metodikasi bilan bog'liq bo'lib, ular quyidagi guruhlariga ajratiladi. Muhandislik loyihalash dasturlari (CAD/CAM/CAE tizimlari) Bu dasturlar texnik chizmalar, mexanik tizimlar, qurilmalar va modellarni loyihalash, tahlil qilish hamda ishlab chiqarishga tayyorlash uchun **Dasturlash va algoritmik tafakkurni rivojlantiruvchi platformalari**

Texnik muhandislar uchun dasturlash va algoritmikni tushunish muhim bo'lib, bu dasturlar kasbiy kompetensiyaning texnologik va raqamli savodxonlik qismini mustahkamlaydi. Fanga oid dasturiy modullar (Oliy matematika, fizika, mexanika uchun) muayyan fanlarga ixtisoslashgan dasturiy vositalar kasbiy bilimlar va tayanch fanlar integratsiyasini ta'minlaydi buni quyidagi chizma orqali ko'rish mumkin. Zamonaviy **texnologiyalar** qo'llaniladi. Bu texnologiyalar orqali ularning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiladigan o'quv, tahlil, modellashtirish va muhandislik amaliyotiga yaqin dasturlar ishlab chiqiladi.

Dasturiy ishlab chiqarish texnologiyalari bo'lajak texnik muhandislar uchun mo'jallangan Dasturlash texnologiyalaribular orqali dasturiy ta'minotning ichki ishlash mexanizmi yaratiladi. Masalan:

- Python — bu til yordamida o‘quv dasturlarida matematik hisob-kitoblarni, grafiklarni, avtomatik tahlillarni qilish mumkin.

- C++ yoki Java — kuchli va tez ishlaydigan dasturlar tuzish uchun ishlatiladi. Masalan, fizik tajriba simulyatorlari.

- MATLAB — muhandislik va texnik tahlillar uchun maxsus. Unda grafik chizish, tizim modellashtirish oson.

Veb va mobil texnologiyalarbu texnologiyalar yordamida kompyuter yoki telefon orqali ishlaydigan ta’limiy dasturlar yaratiladi:

- HTML, CSS, JavaScript — bu texnologiyalar bilan veb sahifalar (masalan, onlayn testlar) tuziladi.

- React yoki Vue — foydalanuvchiga qulay interfeyslar yaratadi, ya’ni o‘quvchi dasturda bemalol harakatlana oladi.

- Flutter — bir xil kod bilan Android va iOS uchun mobil ilovalar yaratish imkonini beradi. Masalan, mobil test yoki masofaviy laboratoriya.

Bulutli texnologiyalar bular yordamida dasturni internet orqali masofadan ishlatish mumkin bo‘ladi:

- Google Drive yoki Firebase — foydalanuvchi fayllarni saqlashi, hisobotlarni topshirishi mumkin.

- AWS yoki Google Cloud — katta hajmli ma’lumotlarni saqlash va dasturda ishlatish uchun.

Masalan, talabalar test topshiriqlarini yuklab, bulutda saqlab, o‘qituvchiga avtomatik yetkazishi mumkin. Dastur tarkibiga kirishning asosiy printsiplariga quyidagilar kiradi: Ma’suliyatni taqsimlash; har bir component aniq belgilangan vazifalar va ma’suliyatlarga ega bo‘lishi zarur. Masalan, sinf ma’lumotlarini qayta ishlash uchun javobgar bo‘lishi mumkin, boshqa sinf esa ma’lumotlarni vizualizatsiya qilish uchun javobgar bo‘lishi mumkin; inkapsulyatsiya: har bir komponent boshqa komponentlar bilan o‘zaro aloqada bo‘lgan o‘z interfeysiga ega bo‘lishi zarur. Bu komponentning ichki bajarilishini yashirish va uning boshqa komponentlardan mustaqilligini ta’minlash imkonini berishdan iborat; modullik: dastur bi-biridan mustaqil ravishda ishlab chiqilishi va sinovdan o‘tkazilishi mumkin bo‘lgan modullarda bo‘lishi kerak.

Modullar mantiqan boglangan va ma’lum funksiyalarni bajarishi kerak bo‘ladi; standart interfeyslardan foydalanish: komponentlar bir-biri bilan aloqa qilish uchun umumiy interfeysdan foydalanishi lozim. Bu komponentlarning yanada moslashuvchan va qayta ishlatilishiga imkon yaratadi. Dastur komponentlari: ularning maqsadi va funktsiyalari. Dasturning asosiy tarkibiy qismlari: Modullar: modular- bu ma’lum funktsiyalarni bajaradigan dasturning alohida qismlari. Ularda ma’lum bir vazifani bajarish uchun kerakli bo‘lgan kod va ma’lumotlar mavjud. Modullar bir-biri bilan boglanishi, ma’lumotlar almashishi va zarur bo‘lganda bir-birini chaqirishi mumkin; O‘zgaruvchilar: o‘zgaruvchilar dasturda ma’lumotlarni saqlash uchun foydalaniladi. Ular raqamlar, satrlar, mantiqiy qiymatlar va boshqa turdagi ma’lumotlarni o‘z ichiga olishi mumkin. O‘zgaruvchilar dasturda vazifalarni bajarish uchun kerak bo‘lgan ma’lumotlarni saqlash va qayta ishlashga imkon yaratadi; Funktsiyalar: funktsiyalar -bu ma’lum bir operatsiya yoki hisoblashni amalga oshiradigan ko‘rsatmalar to‘plami. Ular argumentlarni (kirishni) qabul qilishlari va natijalarni (chiqishni) qaytarishlari mumkin. Xususiyatlar kodni qayta ishlatishga va uni kichikroq,

tushunarli qismlarga ajratishga imkon yaratadi; Sinflar va ob'ektlar: sinflar va ob'ektlar ob'ektga yo'naltirilgan dasturlashning asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Sinflar ob'ektlarning tuzilishi va hatti-harakatlarini, ob'ektlar esa sinflarning misollarini belgilaydi. Ular sizga murakkab ma'lumotlar tuzilmalarini yaratish va ularni usullar bilan boshqarish imkonini yaratadi[7].

So'nggi paytlarda turli xil hisoblash va grafikalar, yuzalar, jismlar (Mathematica, Derive, Statistica, MathCAD, MathLAB va boshqalar) uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan matematik dasturlar to'plamlari (yoki matematik tizimlar) keng qo'llanilmoqda. Ushbu tizimlarda hisoblash jarayoni juda yaxshi (kuchli) avtomatlashtirilgan bo'lib, bu vaqtni tejashga va muammoni hal qilishda olingan natijaning jismoniy ma'nosiga ko'proq e'tibor berishga imkon beradi. Tizimni tanlash hal qilinadigan vazifalarning xususiyatiga, didga, ma'lum bir mavzu sohasidagi amaliy faoliyat tajribasiga bog'liq. MathCAD tizimi mathSoft tomonidan ishlab chiqilgan. MathCAD to'plami muhandislar uchun vosita sifatida ishlab chiquvchilar tomonidan yaratilgan. Bu professional matematiklar uchun mo'ljallanmagan. Ular uchun ramziy matematika va matematik statistika sohalariga yo'naltirilgan boshqa tizimlar mavjud. MathCAD to'plami yaratilgan shaklda murakkab vazifalarni dasturlash uchun mo'ljallanmagan. Buning uchun, masalan, MathLAB tizimi, shuningdek, zamonaviy dasturlash tillari mavjud Mathcad to'plami har kuni ishda uchraydigan muhandislik amaliyotining odatiy vazifalarini osonlikcha bajarishga imkon beradigan kuchli mikrokalkulyator sifatida yaratilgan. Bunga algebraik va differentsial tenglamalarni echish, funktsiyalarni tahlil qilish, raqamli va analitik farqlash va integratsiya, topilgan echimlarni tahlil qilishda jadvallar va grafikalarini chiqarish kiradi.

Paketning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat: vazifalarni dasturlashning qulayligi va ravshanligi; murakkab matematik ifodalarni odatda muhandislar tomonidan qog'ozga yozilgan shaklda yozib olish; foydalanish qulayligi; jadvallar, grafikalar, matnlar bilan o'rnatilgan vositalar yordamida yuqori sifatli hisobotlarni yaratish qobiliyati. MathCAD to'plami butun dunyoda mashhur. Har yili yangi versiyalar chiqariladi, interfeys yaxshilanadi, individual funktsiyalarning imkoniyatlari kengayadi. Ushbu tavsiyalarda material Mathcad 14 versiyasini ko'rib chiqish misolida keltirilgan. Ushbu ko'rsatmalardan foydalanish talabaga "Mathcad muhitida muammolarni hal qilish" bo'limining asosiy mavzularini mustaqil ravishda o'zlashtirishga imkon beradi. Tavsiyalar tuzilishi muhandislik muammolarini hal qilish uchun MathCAD vositalaridan foydalanish nazariyasi va amaliyotining organik birikmasidir. Bu talabaga nazariy bilimlarni, amaliy ko'nikmalarni egallashga imkon beradigan, shuningdek, boshqa muammolarni hal qilish uchun mustaqil ravishda maqbul algoritmlarni yaratishni o'rganishga imkon beradigan grafik rasmlarni namoyish qilish bilan tipik muammolar algoritmlarini ko'rib chiqish asosida olib boriladigan nazariy materialni taqdim etishni o'z ichiga oladi. Tavsiya mavzulariga rioya qilish tartibi uzluksizlik printsipi asosida qurilgan, ya'ni yangi mavzu materialini o'zlashtirishda o'qituvchi foydalanadi.

Dars davomida bilimlarni mustahkamlash, har qanday ta'limotni ijodiy harakterdagi faoliyat deb tushunish, talabalar kasbiy bilimlarini egallash, amaliy ahamiyatga molik tajribalarni o'rganish kerakligi alohida ta'kidlandi hamda dastur asosida kredit platformasiga talabalarning bilim olish yo'nalishlari quyidagicha tavsiflandi va tuzilmasi ishlab chiqildi. Fanni o'qitish metodikasini kasbiy kompetensiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish bosqichlarida ham o'qituvchining pedagogik faoliyatidagi funktsiyalari, ham talabalarda tayanch va fanga oid kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirish bosqichlari birgalikda qarab

chiqildi. Tushunchalarni nazariy umumlashtirish orqali kasbga oid kompetensiyalarni rivojlantirish, Amaliy ishlar bilan nazariy bilimlarni umumlashtirish va amaliyotga tadbiq etish orqali kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish, xulosa, qonuniyatlarni tushunish hamda tayanch va fanga oid kompetensiyalarni rivojlantirishda quyidagi natijalar qo‘lga kiritiladi. Bunda pedagogik kuzatishlarni olib borish, matematika o‘qitish jarayonida o‘qituvchi va talaba faoliyatini tahlil qilish; o‘qitish vositalari, metod va shakllarini ilmiy o‘rganish va ularni qo‘llash metodikasini loyihalash; matematika o‘qitish jarayonini rejalashtirish va metodlarini qo‘llashning dastlabki tajribalarini shakllantirish; matematika kursi materiallarini tizimlashtirish va talabalar tomonidan o‘zlashtirilishi; talabalarning masalalar y echish davrida tanish va notanish vaziyatlarda fanlararo aloqadorlik asosida bilimlarini nomoyish etishi va amaliyotda qo‘llashi. (1-jadvalga qarang). [2,3,4.]

Ma’ruza mashg‘ulotlarini tashkil etishda quyidagi metoddan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Mashg‘ulot o‘tish davomida birinchi toifadagi metodlar An’anaviy metodlar, hisoblanib ular yordamida talabalarga bilimlarni “Etkazib berish” tamoyiliga asoslanadi. Ularga: axborotli-retseptiv yoki illyustrativ-tushuntirish; reproduktiv; muammoli bayon; “aytib berish”, “ko‘rsatib berish”, “namoyish”, “ma’ruza taqdimoti”, “savol-javob”, “bahs-munozara” va boshqalar texnologiyalar kiradi [1.]

Ikkinchi foydalaniladigan metodlar noan’anaviy yoki “Interfaol metodlar” deb nomlanib, talabalarning bilim egallashlarida “Faollashtirish mashg‘ulotga aktiv ishtirok etish” tamoyiliga suyanadi. Bu jarayonlarda Jadallashtirib o‘qitish metodi”, “Muammoli mashg‘ulot”, “Kichik guruhlar bilan ishlash”, “Davra suhbat”, “Klaster metodi”, “Qarama-qarshi munosabat” va boshqa metodlar kiradi.

Uchinchi toifadagi metodlar “ zamonaviy metodlar” deyilib, ta’lim-tarbiya jarayonida “samaradorligini oshirish” fanlar arobog‘lanish asosida kompetensiyaviy yondashuvga asoslanib Ularga: “Yo‘naltirilgan matn”, “Dasturlashtirish”, “Texnologik xarita metodi” “Modulli o‘qitish metodi”, “Intellekt xarita” va hamda barcha metodlarning afzallik tomonlarini o‘zida mujassamlashtirgan “Pedagogik texnologiya” metodi kiradi. “Keys-stadi” metodi

Zamonaviy metodlar – ta’lim oluvchilarining o‘qituvchi bilan birgalikda xatti-harakatida namoyon bo‘ladi [1.] An’anaviy o‘qitishda esa o‘qituvchining asosiy diqqat-e’tibori talabaga o‘tilgan mavzu asosida yangi bilimlarni berishga qaratilgan bo‘lib, bunda turli metodlarni ishlatadi va o‘qituvchi o‘zi ko‘proq ishlatiladi Bunda bo‘lajak texnik muhandis o‘zining tizim bo‘yicha kerakli bilim ko‘nikmalarini rivojlantiradi .Texnik muhandis o‘zining kasbiy kompetensiyasini turli xil kompanetlar orqali olib bilimlarini rivojlantirib boradi bizning modelimiz bo‘lajak texnik texnik muhandislarning dasturiy ta’minotini bajarish uchun undagi xar xil bloklarni ning vazifasi qanday ishlarni amalga oshirish uchun bajariladi . Sayt orqali texnik muhandis modelidan foydalanib o‘zining matematik misol va masalalarini yechishda foydalanadi. ma’ruza qiladi. Bu tizimda talabalarning kasbiy va tayanch, raqamli kompetensiyalarini fanlararo aloqadorlikda rivojlantirishning dasturiy ta’minotini takomillashtirish uchun uning tizimini yaratish butun tadqiqotimizning mazmunini tashkil etadi. Bundan maqsad tadqiqotimizda talabalarning kasbiy kompetensiyalarini kompetensiyasirivojlantirishning dasturiy ta’minotini yaratish va takomillashtirishning dasturiy ta’minotini yoritilgan. Takomillashtirishni amalga oshirish uchun maqsadni 3 qismga bo‘lib o‘rgandik Bo‘lajak texnik muhandislarning kasbiy kompetensiyalarini aloqadorlikda rivojlantirishning dasturiy ta’minotini takomillashtirish

strukturasidan foydalanib bo'lajak texnik muhandislarning dasturiy ta'minotini strukturalarga bo'lish mumkin bo'ladi.

Talaba birinchi bandida o'zining maruzasiga oid testyuchadi, ikkinchi qismida esa talaba shu mavzuga doir masalan vektorlarga doir vektorni qo'sh yoki ayirish amallarini bajaradi. Uchinchi qismida esa talaba amaliy mashg'ulotni bajaradi. Bu tizimda talabalarning kasbiy va tayanch, raqamli kompetensiyalarini fanlararo aloqadorlikda rivojlantirishning dasturiy ta'minotini takomillashtirish Bundan maqsad tadqiqotimizda talabalarning kasbiy va tayanch kompetensiyalarini fanlararo aloqadorlikda rivojlantirishning dasturiy ta'minotini yaratish va takomillashtirishning dasturiy ta'minotini yoritilgan. Takomillashtirishni amalga oshirish uchun maqsadni 3 qismga bo'lib o'rgandik.

Dasturiy ta'minotdan foydalanish zamonaviy muhandislik ta'limining ajralmas qismiga aylangan. Oliy matematika texnik fanlar asosidir: differensial tenglamalar, matritsalar, integral hisoblar — texnik loyihalashda muhim rol o'ynaydi. Shu bois, bu fanga oid dasturiy ta'minot talabaning amaliy ko'nikmasi, masala yechish qobiliyati, algoritmik tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bolajak texnik muhandislar uchun dasturiy ta'minot texnologiyalariga keladigan bo'lsak uning yaratilish texnologiyalari, pedagogik dasturiy vosita modeli muhim ro'l o'ynaydi, uning tarkibiy qismlariga quyidagilar kiradi. Interaktiv interfeys: testlar, grafik chizmalar, animatsiyalar, Didaktik modullar: nazariya + amaliy topshiriqlar + o'zini-o'zi baholash, Moslashtirilgan o'qitish: foydalanuvchi darajasiga qarab kontent tavsiya eti

Bo'lajak texnik muhandislarni kasbiy kompetensiyasini oliy matematika fanida interaktiv interfeys quyidagi komponentlar asosida shakllantiriladi. Bular quyidagilar Grafik chizmalar (Funksiyalarni tasvirlash) asosida tushuntiradigan bo'lsak Biz asosan bo'lajak texnik muhandislarni kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishning dasturiy ta'minotini yaratish texnologiyalari MATLAB / Simulink asosida oladigan bo'lsak uni quyidagicha yozish mumkin Texnik muhandislikka oid murakkab matematik modellarni vizual va aniq modellashtirish ko'rsatib rejalashtirib bunda yangiligi shu imkonini beradi.

Real vaqt rejimida simulyatsiya qilish imkoniyati mavjud. Oliy matematika va muhandislik fanlari uchun mukammal hisoblash va grafik vositalarga ega. Talabalar algoritmik fikrlashni o'rganadi va muammoga tizimli yondashadi. Kasbiy fanlar (elektronika, avtomatika, mexanika) bilan integratsiyalash orqali chuqur o'quv platformasi yaratish mumkin. Dastur orqali amaliy laboratoriyalarni virtual ko'rinishda tashkil etish imkoniyati mavjud. O'zbekiston oliy ta'limida raqamli ta'limga o'tish jarayonida ushbu vositani integratsiya qilish imkoniyati keng Kasbiy fanlar (elektronika, avtomatika, mexanika) bilan integratsiyalash orqali chuqur o'quv platformasi yaratish uni kasbiy kompetensiya bilan bog'lash mumligini beradi. Dastur orqali amaliy laboratoriyalarni virtual ko'rinishda tashkil etish imkoniyati mavjud exnologik infrastrukturasi zaif ta'lim muassasalarida foydalanish qiyin (kamligi dasturning ishlash prinsipi texnika, internet muammolari). Foydalanuvchi tayyorgarligi past bo'lsa, motivatsiya yo'qoladi. Cheklangan kontent: ba'zi sohalar uchun tayyor modellarni yaratish ko'proq vaqt va tajriba talab qiladi. Texnik ta'limda MATLAB/Simulink imkoniyatlaridan to'liq foydalanilmasligi va u orqali kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasining yetishmasligi muammo hisobga olib uni quyidagi yo'llar orqali bartaraf etish mumkinligi aytish mumkin O'quv dasturlarini yangilash va integratsiyalash. MATLAB/Simulink dasturining imkoniyatlarini inobatga olgan holda kasbiy fanlar (elektr, mexanika, avtomatika, mehatronika)

bilan uzviy bog‘langan o‘quv dasturlarini ishlab chiqish, bunda texnik muhandis oliy matematika fanida differensial tenglamalar, integrallar, matritsalar bo‘yicha Simulink modellarini amaliy qo‘llash undagi turli qiyinchilikga uchraydigan misollarni hal qilishi. Amaliy mashg‘ulotlar va virtual laboratoriyalar yaratish vaqtida qiyin darajali misollarni bartaraf qilish imkonini beradi. Simulink orqali virtual tajriba laboratoriyalarini yaratish, bunda talabalar real texnik tizimlar modellarini tahlil qiladi. O‘quvchilar muhandislik loyihalarini Simulinkda mustaqil yaratishi uchun projekt asosidagi o‘rganish (PBL) metodikasini joriy etish. O‘qituvchilarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish Dasturdan foydalanishni biladigan kompetent o‘qituvchilar zaxirasini shakllantirish. O‘qituvchilar uchun MATLAB/Simulink bo‘yicha onlayn va oflayn kurslar, treninglar tashkil etish. Muhandislarga xos O‘quv-uslubiy qo‘llanmalar yaratish MATLAB/Simulink asosida tayyorlangan metodik qo‘llanmalar, interaktiv dars materiallari, video darslar ishlab chiqish. Texnik fanlar va oliy matematika bo‘yicha modellashtirishga oid pedagogik stsenariylar ishlab chiqish. Nazorat ishi joriy nazorat ishi va yakuniy nazorat Ishida Dasturiy vosita asosida test va baholash tizimi yaratish MATLAB muhitida interaktiv test tizimi yaratib, talabalar bilimini real vaqt rejimida baholash. Modellashtirish asosida amaliy imtihon topshiriqlarini ishlab chiqish. Xulosa (ilmiy yechim shaklida) Mazkur muammoning samarali yechimi sifatida MATLAB/Simulink dasturining texnik yo‘nalishdagi fanlar bilan integratsiyasini ta‘minlaydigan o‘quv-uslubiy majmualar ishlab chiqish, virtual amaliyotlarni tashkil qilish, pedagoglar malakasini oshirish va o‘quv jarayoniga moslashtirilgan modellarni yaratish taklif qilinadi. Bu orqali bo‘lajak muhandislarning kasbiy bilim, ko‘nikma va kompetensiyalarini amaliyot bilan uyg‘unlashtirib rivojlantirish mumkin bo‘ladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Кўйсинов О.А., Муслимов Н.А., Абдуллаева Қ., Гаипова Н., Каримова Н., Қодиров М. Касб таълими ўқитувчиларининг касбий компетентлигини шакллантириш технологияси. Монография. – Т.: “Фан ва технология”, 2013. - 128б
2. Грабарь, М.И. Применение математической статистики в педагогических исследованиях : непараметрические методы / М.И. Грабарь, К.А. Краснянская. М. : Просвещение, 1977. - 136 с.
3. Голиш Л.В., Файзуллаева Д.М. Педагогик технологияларни лойиҳалаштириш ва режалаштириш. – Т.: Иқтисодиёт, 2011. – 208
4. Хуторской, А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно ориентированной парадигмы [Текст] / А.В. Хуторской // Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 58-64.
4. Mirzakarimov E. M., Analitik geometriya masalalarini MAPLE tizimida yechish (O‘quv qo‘llanma). Toshkent-2019, 440 bet
5. Муслимов Н.А., Үсмонбоева М., Мирсолиева М. “Инновацион таълим технологиялари ва педагогик компетентлик” модули бўйича ўқув услубий мажмуа. – Т.: -2016. – 147 б.
60. 6. Mamajonov. I.G. “Talabalarning kasbiy innovation faoliyatiga tayyorgarligini takomillashtirish” mavzusidagi Dissertatsiya avtoreferati. –Toshkent 2021y.
7. Muslimov N.A. Kasb ta‘limi o‘qituvchisini kasbiy shakllantirishning nazariy-metodik asoslari. Ped. fan. dok. diss. avtoref.–Toshkent: TDPU, 2007 – 47 b